

**PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS PLATFORM EDUCANDY
DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA MATA
PELAJARAN AKIDAH AKHLAK**

Riyanti Agustini¹

STAI SABILI BANDUNG

[riyantipratiwi046@gmail.Com](mailto:riyantipratiwi046@gmail.com)

Rosana Julianti²

STAI SABILI BANDUNG

ABSTRAK

Media pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional sehingga kurang menarik, sekitar 20% siswa menunjukkan sikap pasif dari total 35 siswa di kelas, jumlah siswa yang melebihi batas ideal sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran dengan waktu tatap muka yang terbatas, serta kecenderungan siswa aktif hanya berinteraksi dalam kelompok tertentu. Kondisi ini menuntut adanya inovasi media yang lebih interaktif dan sesuai kebutuhan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan media berbasis platform educandy, menjelaskan pelaksanaannya dalam meningkatkan keaktifan belajar, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan guru, siswa, dan bidang kurikulum, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan educandy dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menyesuaikan materi pada kurikulum. Media ini terbukti meningkatkan keaktifan belajar siswa yang tercermin dari antusiasme, keberanian bertanya dan menjawab, serta kerja sama dalam kelompok.

Kata Kunci : *Media Pembelajaran, Educandy, Keaktifan Belajar, Akidah Akhlak*

PENDAHULUAN

Menurut Haryanti dalam Rahmat, dkk (2021 : 2) pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan siswa dengan berbagai cara sehingga di dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipengaruhi oleh nilai

spiritualitas dan semangat sadar akan nilai etis Islam. Dan menurut Aris (2022 : 2) pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa asuhan dan bimbingan terhadap siswa agar nanti setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.

Menurut Khairi (2020 : 32) untuk mencapai tujuan dari pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah tersebut, hendaknya guru mampu memilih dan menerapkan bentuk model, strategi, metode, maupun media pembelajaran yang relevan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mendorong keaktifan belajar siswa dan mendorong terbentuknya kompetensi siswa yang bisa dan sanggup untuk mengemban akhlak mulia di dalam dan sepanjang kehidupan sehari-harinya. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, serta agar terciptanya keseimbangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya guru menggunakan media pembelajaran yang melibatkan teknologi agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan.

Media pembelajaran berbasis teknologi atau multimedia yang dapat digunakan guru salah satunya adalah media pembelajaran educandy. Educandy adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan guru dan siswa untuk membuat serta memainkan kuis dalam bentuk permainan interaktif. Dengan slogan “making learning sweeter”, tampilan dari educandy dirancang ceria dan menarik. Dalam educandy terdapat tiga fitur permainan utama, yaitu words, matching pairs, dan quiz questions, yang dapat dikembangkan menjadi berbagai permainan lainnya seperti word search, hangman, anagram, crosswords, dan lainnya sebagainya. Educandy mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong keaktifan siswa. Dapat digunakan saat tatap muka maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), secara individu atau berkelompok, sesuai kebutuhan selama proses pembelajaran.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti yang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 November 2024 yang berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung dengan narasumber Bapak Wahyudin., S. Pd. I. Dalam proses pembelajaran di kelas III Tahun Ajaran 2024/2025 pada mata pelajaran Akidah Akhlak media pembelajaran yang digunakan di sekolah cenderung menggunakan media belajar yang bersifat konvensional berupa media gambar dan media yang bersumber dari buku yang dirasa masih kurang menarik ketika digunakan pada proses pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak tersebut masih terdapat siswa yang pasif ketika proses

pembelajaran berlangsung sebanyak 20 % dari jumlah siswa seluruhnya di dalam kelas sebanyak 35 orang. Dan dengan jumlah siswa dalam satu kelas yang melebihi batas maksimal tersebut, jika media pembelajaran yang digunakan kurang efektif maka akan menyebabkan proses pembelajaran yang kurang efektif pula melihat Jam Pelajaran (JP) yang singkat yaitu waktu efektifnya di 60 menit dari 75 menit. Selain itu pula jika media belajar yang digunakan kurang menarik perhatian seluruh siswa, mengakibatkan siswa yang aktif hanya berkelompok dengan siswa yang aktif pula dalam mendiskusikan materi yang sedang disampaikan. Dengan penerapan media pembelajaran educandy nantinya, diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik. Sehingga siswa dapat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Serta dapat mengatasi permasalahan lain yang terjadi pada pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas III tersebut, mengingat mata pelajaran Akidah Akhlak sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan sejak dini oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan, dengan penelitian ini dapat mengembangkan penerapan media pembelajaran yang lebih inovatif bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa ke arah yang lebih baik lagi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menarik sebuah judul yang ingin diteliti yaitu : **Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Platform Educandy Dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak** (Penelitian Terhadap Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung) ”

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Media Pembelajaran

Menurut Simarmata dalam Hutauruk, dkk (2022 : 4) media pembelajaran terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu media dan pembelajaran. Media dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh guru agar siswa mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi serta penguasaan terhadap suatu konsep yang diajarkan oleh guru. Menurut Oemar Hamalik dalam Alti, dkk (2022 : 1) berpendapat bahwa media merupakan perlengkapan, tata cara, serta metode yang dipakai untuk mengaktifkan komunikasi serta interaksi antara guru dan siswa dalam aktivitas pembelajaran di sekolah. Menurut Hutauruk, dkk (2022 :

4) memaparkan bahwa pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar.

B. Pengertian Platform Educandy

Menurut Anggraeni dan Hamidah (2024 : 1-5) dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pendidikan juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pendidikan tidak lagi terbatas pada metode pembelajaran konvensional di dalam kelas, melainkan telah meluas ke dunia maya. Salah satu inovasi terbaru dalam pembelajaran digital adalah game edukasi berbasis website. Game edukasi seperti ini menggabungkan unsur-unsur permainan dengan konten pendidikan, menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Salah satu game edukasi berbasis website yang patut diperhatikan adalah educandy. Educandy adalah platform berbasis website yang dirancang khusus untuk menciptakan permainan edukatif yang interaktif, menarik, dan efektif. Konsep dibalik educandy adalah menggabungkan elemen permainan dengan konten pendidikan, sehingga menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Menurut Ulya (2021 : 57) educandy merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat kuis. Semua orang mempunyai akses untuk membuat atau bermain kuis ini. Dengan slogan “making learning sweeter” (membuat belajar lebih manis), tampilan educandy dibuat dengan warna-warni yang manis sehingga terkesan ceria. Educandy ini mempunyai tiga fitur permainan inti, yaitu words, matching pairs, dan quiz questions yang dari ketiga ini dapat dikreasikan menjadi beberapa jenis permainan lagi. Educandy ini cocok digunakan dalam pembelajaran sebagai kuis yang tidak membosankan bagi siswa. Berdasarkan pengertian educandy, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pendidikan kini berkembang dengan penggunaan game edukasi berbasis website, seperti educandy yang menggabungkan permainan dengan konten pendidikan. Educandy menawarkan kuis interaktif yang menarik, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan tampilan ceria dan fitur permainan seperti words, matching pairs, dan quiz questions, menjadikannya alat pembelajaran yang menyenangkan.

C. Fitur-fitur yang terdapat dalam Platform Educandy

Menurut Anggraeni dan Hamidah (2024 : 8-12) educandy menawarkan sejumlah fitur yang memungkinkan guru untuk menciptakan permainan edukatif yang menarik dan efektif. Berikut adalah beberapa fitur utama yang disediakan oleh educandy : 1. Pembuatan Permainan yang Mudah Educandy menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga guru dapat dengan cepat membuat permainan edukatif sesuai dengan kebutuhan. Guru dapat memilih jenis permainan yang diinginkan dan mengatur pertanyaan serta jawaban yang relevan. 2. Beragam Jenis Permainan Educandy menyediakan berbagai jenis permainan yang dapat dipilih oleh guru. Termasuk kuis, teka-teki, kartu flash, kata benda tersembunyi, mengurutkan kata, dan lain sebagainya. Guru dapat memilih permainan yang paling sesuai dengan materi pelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Customisasi Tampilan Fitur ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan tampilan permainan sesuai dengan preferensi mereka. Guru dapat memilih tema, mengubah warna, menambahkan gambar, hingga dapat mengunggah logo sekolah atau gambar custom lainnya. Hal ini dapat menciptakan tampilan yang menarik dan sesuai dengan identitas visual sekolah atau kelas.

4. Integrasi Media Educandy memungkinkan guru untuk menyertakan gambar, audio, atau video sebagai bagian dari pertanyaan atau jawaban dalam permainan. Sehingga memungkinkan penggunaan media yang kaya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. 5. Umpan Balik Instan Setelah siswa menyelesaikan permainan, educandy dapat memberikan umpan balik instan tentang jawaban yang benar atau salah. Sehingga dapat membantu siswa dalam memahami dengan cepat konsep yang diajarkan dan memperbaiki kesalahan mereka. 6. Pelacakan Kemajuan Siswa Educandy melacak kemajuan siswa dalam permainan dan menyimpan data statistik yang dapat diakses oleh guru. Guru dapat melihat hasil individu siswa atau keseluruhan kelas, memperoleh wawasan tentang pemahaman siswa, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian tambahan. 7. Kolaborasi dan Berbagi Permainan Educandy memungkinkan guru untuk berkolaborasi dan berbagi permainan dengan guru lain. Sehingga memungkinkan pertukaran ide dan permainan yang sukses, serta memperluas pilihan permainan edukatif yang ada.

8. Akses Fleksibel

Permainan Educandy dapat diakses melalui perangkat apapun dengan koneksi internet dan peramban web. Tidak perlu mengunduh atau menginstall aplikasi tambahan. Sehingga

siswa dapat belajar secara fleksibel dimana saja dan kapan saja. Menurut peneliti, fitur-fitur educandy tersebut membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik, interaktif, dan personal bagi siswa. Dengan fleksibilitas dan keberagaman fitur yang ditawarkan, educandy memberikan alat yang kuat bagi guru untuk meningkatkan proses pembelajaran dan memotivasi siswa dalam mencapai hasil yang lebih baik.

D. Jenis-jenis Permainan dalam Platform Educandy

Menurut Anggraeni dan Hamidah (2024 : 17-21) educandy menawarkan berbagai jenis permainan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Setiap jenis permainan memiliki tujuan dan format yang berbeda, memungkinkan variasi dalam cara siswa belajar dan berinteraksi dengan materi pelajaran. Berikut adalah beberapa jenis permainan yang dapat digunakan dalam educandy :

1. Kuis (Quiz) Permainan kuis ini merupakan salah satu permainan yang populer dalam educandy. Guru dapat membuat serangkaian pertanyaan dengan pilihan jawaban, dan siswa harus memilih jawaban yang benar. Poin dapat diberikan kepada siswa berdasarkan kecepatan dan keakuratan jawaban mereka.
2. Teka-teki (Puzzle) Guru dapat membuat teka-teki kata, teka-teki gambar, atau teka-teki lainnya yang relevan dengan materi pelajaran. Siswa harus mencocokkan potongan-potongan puzzle untuk membentuk jawaban yang benar. Permainan ini melibatkan pemecahan masalah dan penyelesaian tantangan melalui manipulasi elemen-elemen puzzle.
3. Kartu Flash (Flashcards) Permainan ini melibatkan penampilan cepat kata-kata, istilah, atau konsep yang ditampilkan pada kartu. Siswa harus dengan cepat mengidentifikasi dan memberikan jawaban yang tepat terkait dengan informasi yang ditampilkan pada kartu.
4. Kata Benda Tersembunyi (Word Search) Permainan kata benda tersembunyi melibatkan pencarian kata-kata yang tersembunyi dalam grid huruf. Guru dapat membuat grid kata dengan kata-kata yang relevan dengan materi pelajaran. Siswa harus mencari dan menggaris bawahi kata-kata tersebut.
5. Mengurutkan Kata (Word Sorting) Permainan ini melibatkan pengurutan kata-kata dalam urutan yang benar atau berdasarkan kriteria tertentu. Guru dapat memberikan daftar kata atau frasa yang harus diurutkan oleh siswa berdasarkan abjad, waktu, kepentingan, dll.
6. Menjodohkan (Matching) Permainan ini melibatkan menghubungkan elemen-elemen yang sesuai atau berpasangan. Guru dapat membuat pasangan kata dengan definisi, gambar dengan nama, atau konsep dengan contohnya. Dan siswa harus mencocokkan elemen tersebut yang sesuai dengan benar.

7. Kategori (Category) Permainan ini melibatkan pengelompokan kata-kata atau konsep-konsep ke dalam kategori yang tepat. Guru dapat memberikan daftar kata-kata dan siswa harus menentukan kategori mana yang paling sesuai dengan setiap kata tersebut. 8. Drag and Drop Permainan ini memungkinkan siswa untuk memindahkan elemen-elemen grafis atau teks ke posisi yang tepat. Guru dapat membuat aktifitas seperti mengurutkan langkah-langkah dalam urutan yang benar, menyusun kalimat dengan kata-kata yang diberikan, atau memasang gambar dengan deskripsi yang benar. Dengan adanya berbagai jenis permainan, educandy memberikan variasi dalam cara siswa berinteraksi dengan materi pelajaran. Guru dapat memilih jenis permainan yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan gaya belajar siswa. Menurut Lestari dalam Nurhikmah, dkk (2023 : 440), educandy dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang menyenangkan. Permainan yang dibuat masih dalam konteks belajar tetapi tidak membosankan. Dengan educandy kita dapat, kita dapat membuat game belajar interaktif dalam hitungan menit. Ada delapan model game belajar yang bisa dibuat, diantaranya adalah :

1. Crosswords, yaitu teka-teki silang.
2. Multiple Choise, yaitu pilihan ganda.
3. Word Search, yaitu mencari kata diantara susunan huruf acak.
4. Noughts & Crosses, yaitu memilih jawaban yang benar hingga pada posisi melintang seperti SOS.
5. Spell It, yaitu memberikan jawaban dengan cara mengeja huruf demi huruf.
6. Anagram, yaitu pertukaran huruf dalam kata-kata sehingga kata itu mempunyai arti lain.
7. Match-Up, yaitu menjodohkan.
8. Memory, yaitu memilih jawaban sesuai pada urutan yang ditentukan.

Dengan penjelasan yang ada, menurut peneliti menunjukkan bahwa educandy menawarkan berbagai jenis permainan edukatif yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan interaksi siswa dengan materi pelajaran. Jenis permainan seperti kuis, teka-teki, kartu flash, dan permainan lainnya memungkinkan variasi dalam proses belajar, membuatnya lebih menarik dan interaktif. Educandy dapat memfasilitasi pembuatan permainan belajar yang menyenangkan dan efektif dalam waktu singkat. D. Langkah-langkah Penggunaan Platform Educandy Menurut Anggraeni dan Hamidah (2024 : 4-8) langkah-langkah atau cara kerja dari educandy sangat intuitif dan mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. Guru dapat dengan cepat membuat permainan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penggunaan educandy, diantaranya sebagai berikut : 1. Membuat Akun Guru perlu mendaftar dan membuat akun

di educandy agar dapat mengakses berbagai fitur dan permainan yang ada. 2. Memilih Jenis Permainan Setelah mendaftar dan membuat akun, guru dapat memilih permainan yang akan digunakan dan paling sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. 3. Mengatur Pertanyaan dan Jawaban Setelah memilih jenis permainan, guru dapat memasukkan pertanyaan, jawaban, dan informasi terkait lainnya sesuai dengan materi pelajaran.

4. Menyesuaikan Tampilan Guru dapat menyesuaikan tampilan agar membantu menciptakan pengalaman visual yang menarik bagi siswa. 5. Berbagi Permainan dengan Siswa Setelah permainan selesai dibuat, guru dapat membagikannya kepada siswa melalui tautan atau kode unik yang dapat diakses melalui perangkat siswa. 6. Bermain dan Melacak Kemajuan Siswa dapat memainkan permainan yang dibuat dan menyelesaikan tantangan atau pertanyaan yang disajikan. educandy akan melacak dan mencatat kemajuan siswa, memberikan umpan balik secara instan, dan menghasilkan laporan yang membantu guru dalam mengevaluasi pemahaman siswa. Dengan cara kerjanya yang sederhana, educandy memberikan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Guru dapat dengan mudah membuat permainan yang menarik dan siswa dapat belajar dengan cara yang lebih terlibat dan memotivasi. Secara singkat pula Nurhabibah, dkk (2021 : 257-259) mengemukakan langkah-langkah penggunaan educandy, dalam membuat soal evaluasi atau kuis dapat dilakukan dengan cara berikut ini : 1. Mengunjungi Halaman Website Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rancangan soal kuis atau permainan yang disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan atau telah disampaikan kepada siswa. Kemudian langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan mengunjungi situs website educandy dengan Alamat

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini. Menurut Bahri dalam Hanyfah, dkk (2022 : 340) penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan pada pengolahan data yang sifatnya deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung.

Tempat penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung yang beralamat lengkap di Jalan Sindangsari No. 12, Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian penerapan media pembelajaran berbasis platform *educandy* dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung. Maka diperoleh subjek penelitian atau informan pada penelitian ini diantaranya, Bidang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung, guru mata pelajaran Akidah Akhlak, dan siswa kelas III A Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung yang berjumlah 35 orang siswa. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan media pembelajaran berbasis *platform educandy* dalam mata pelajaran Akidah Akhlak siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung.

Pembelajaran pada zaman yang semakin maju menuntut guru untuk mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, serta mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi terbaru dalam pembelajaran digital adalah *game* edukasi berbasis *website educandy*. *Educandy* ini seperti menggabungkan unsur-unsur permainan dengan konten pendidikan dalam proses pembelajaran, yang menciptakan pengalaman pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Dalam penelitian ini, fokus penerapan media berbasis *platform educandy* diterapkan pada mata pelajaran Akidah Akhlak khususnya pada materi Asma`ul Husna dan Iman Kepada Malaikat Allah Swt pada siswa kelas III A Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Akidah Akhlak kelas III A MIN 01 Kota Bandung telah mampu menerapkan *educandy* secara terencana dan sistematis.

1. Perencanaan

Penerapan media *educandy* pada proses pembelajaran diawali dengan tahap perencanaan yang penting untuk dilakukan sebelum memulai proses pembelajaran tersebut. Tahap perencanaan ini dilakukan dengan menyusun modul ajar yang telah disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah. Dalam modul ajar tersebut mencakup pula capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemetaan materi, media dan metode yang akan digunakan, sumber belajar siswa, perangkat penilaian siswa, dan lain sebagainya yang dapat mendukung pembelajaran menjadi efektif dan aktif bagi siswanya.

Penerapan media *educandy* ini direncanakan secara sistematis oleh peneliti dengan mempersiapkan perangkat media pembelajaran seperti jaringan internet, proyektor, serta tampilan *educandy*nya sendiri untuk kelancaran proses pembelajaran dengan media berbasis *platform educandy* yang diterapkan. Adapun materi yang dimasukkan ke dalam *game educandy* sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dengan mengacu pada buku Akidah Akhlak yang tersedia di sekolah dan disesuaikan dengan modul ajar yang sudah disusun.

Sebelum memulai dan dapat menerapkan *game educandy*, peneliti mendaftarkan akun *educandy* terlebih dahulu sebagai guru. Setelah melalui beberapa tahapan pendaftaran akun dan akun *educandy* aktif untuk digunakan, peneliti memasukkan soal-soal mengenai materi yang telah disampaikan ke *platform educandy* tersebut. Dalam memasukkan soal pun peneliti dapat menyesuaikan pilihan *game* yang akan digunakan dan sesuai dengan jenis pertanyaannya. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Anggraeni dan Hamidah (2024 : 4-8) bahwasannya langkah-langkah dari media *educandy* sangat intuitif dan mudah digunakan baik oleh guru ataupun murid. Dimana langkah-langkah penggunaan *educandy* ini, guru dapat memulainya dengan membuat akun, memilih jenis permainan, mengatur pertanyaan dan jawaban, menyesuaikan tampilan, berbagi permainan dengan siswa, dan mulai bermain serta melacak kemajuan siswa.

Selanjutnya pada tahap kedua yang merupakan inti pembelajaran, peneliti menyajikan materi secara singkat dan interaktif dengan ditampilkan melalui Power Point dan bantuan proyektor. Dalam penyampaian materi ini peneliti menggunakan metode ceramah, tanya jawab, mengenai materi Asma`us Husna pada pertemuan pertama dan materi Iman Kepada Malaikat Allah Swt pada pertemuan kedua.

Gambar 4.3 Penyampaian Materi dengan *Power Point*

Setelah tahap kedua yaitu penyampaian materi selesai, peneliti mengintegrasikan *educandy* sebagai media pembelajaran utama dengan menayangkannya melalui proyektor. Peneliti membuka *game* berupa kuis yang telah dibuat sebelumnya. Siswa kemudian dibentuk kelompok belajar dan diberi kesempatan menjawab soal dalam permainan secara bergiliran dan berlomba-lomba antar kelompok. Dimana ketika *game* dimulai, kelompok yang bisa menjawab harus mengangkat kertas nomor kelompoknya. Kelompok yang paling cepat mengangkat kertas nomor, maka kelompok itulah yang akan maju ke meja guru untuk menjawab *game* pada *educandy* melalui laptop peneliti,

dan ditampilkan dengan proyektor sehingga siswa lainnya dapat melihat. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi dan penarikan kesimpulan.

Gambar 4.4 Siswa Berkelompok dan Penerapan Media *Educandy*

Temuan ini memperlihatkan bahwa *educandy* tidak hanya dijadikan media pembelajaran sampingan, melainkan terintegrasi dalam alur pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Hal ini selaras dengan teori dari Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2023 : 25-24) yang menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi utama memperjelas penyampaian materi, meningkatkan perhatian, dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Dengan demikian, penerapan *educandy* telah sesuai dengan prinsip dasar pemanfaatan media pembelajaran, yaitu keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, metode, dan karakteristik peserta didik.

3. Evaluasi

a. Sikap

Dalam proses pembelajaran dengan media berbasis *game educandy*, siswa menunjukkan sikap yang positif. Dimana siswa terlihat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa menunjukkan mampu berdiskusi dan bekerja sama antar kelompoknya, mereka juga aktif dalam bertanya maupun menjawab kuis yang ada dalam *game educandy*. Selain itu juga siswa tampak senang dan fokus selama pembelajaran berlangsung. Dan keaktifan ini bertahan dari mulai awal hingga akhir pembelajaran.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Wahyuningsih (2020 : 49) keaktifan belajar yaitu keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dimana siswa dapat berinteraksi dengan siswa lain maupun guru dari awal hingga akhir pembelajaran.

b. Keterampilan

Keterampilan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media berbasis *platform educandy* terlihat mampu dan sudah terbiasa dalam menggunakannya. Dimana siswa mampu mengoperasikan *educandy* tersebut ketika mereka harus menjawab kuis yang ada. Siswa dapat membuka *gamenya*, menjawab dan memasukkan jawaban dari pertanyaan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah terbiasa dan memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan media *educandy* yang merupakan media pembelajaran berbasis teknologi. Akan tetapi beberapa siswa ada yang masih membutuhkan bantuan dan arahan teknis di awal dalam penggunaan *educandy*, sehingga peneliti harus memberikan pemahaman kembali.

Temuan ini sesuai dengan teori menurut Nurhikmah dalam Ifliadi, dkk (2024 : 100) bahwasannya kelebihan dari *educandy* salah satunya adalah adanya petunjuk penggunaan yang disediakan bagi siswa dan guru, sehingga memudahkan mereka dalam mengoperasikan media *educandy*.

c. Kognitif

Dalam penerapan media *educandy* ini, sebagian besar siswa menunjukkan perkembangan kognitifnya. Hal ini dilihat dari adanya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu juga, dilihat dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada *game educandy* dengan benar. Dengan begitu, penerapan media *educandy* memberikan kontribusi yang signifikan baik bagi sikap, keterampilan, dan kognitif siswa.

Hal ini sesuai dengan teori dari Kasi (2021 : 4) yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran yang siswanya sangat berpartisipasi atau keterlibatan siswanya tinggi memiliki manfaat seperti peningkatan pemahaman terhadap siswa, pengembangan keterampilan kognitif siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, pengembangan keterampilan sosial siswa, dan peningkatan retensi.

B. Pelaksanaan media pembelajaran berbasis *platform educandy* dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa Kelas III pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung.

Keaktifan dalam belajar merupakan unsur penting bagi keberhasilan pembelajaran. Keaktifan belajar dilihat dari adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, yang melibatkan pikiran dan tindakan aktif selama proses pembelajaran untuk mencapai keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Salah satu inovasi yang kini mulai digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan aktif yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti *platform educandy*. Media ini diterapkan dalam proses pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak khususnya di kelas III A Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung.

Hasil observasi dan wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa penggunaan *educandy* berdampak signifikan terhadap keaktifan belajar. Selama kegiatan berlangsung, ada beberapa indikator yang dapat dilihat seperti hampir seluruh siswa tampak antusias, aktif mengacungkan tangan, berebut ingin menjawab soal, serta memberikan semangat kepada temannya. Bahkan siswa yang sebelumnya pasif pun mulai berani tampil di depan kelas.

Pertama, dari segi partisipasi siswa menunjukkan antusias dalam proses pembelajaran yang menggunakan media berbasis *platform educandy*. Siswa menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap media pembelajaran yang digunakan. Ketika *educandy* mulai ditampilkan, siswa tampak penasaran dan ingin cepat memulai kuisnya. Kedua, dapat dilihat dari segi interaksi dimana siswa aktif berdiskusi dan bekerja sama saat bermain, baik antar teman kelompok maupun teman lainnya. Siswa

saling mendukung dan berdiskusi untuk menentukan jawaban yang benar dari pertanyaan yang ditampilkan melalui *game educandy*.

Ketiga, keberanian siswa ditunjukkan dengan keaktifan dalam menjawab pertanyaan maupun bertanya mengenai hal yang ingin siswa tanyakan pada guru ataupun antar temannya. Siswa saling berlomba-lomba untuk mengangkat nomor kelompoknya agar dapat maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan yang ada pada *game educandy*. Keempat, dari segi ekspresi siswa menunjukkan kegembiraan selama proses pembelajaran. Selain itu juga siswa fokus terhadap apa yang sedang dilaksanakan di kelas dari mulai awal pembelajaran hingga akhir. Kelima, konsistensi segala indikator keaktifan belajar konsisten dari mulai pembelajaran itu dimulai oleh guru hingga akhir proses pembelajaran.

Hasil ini mendukung teori pembelajaran aktif (*active learning*) sebagaimana dijelaskan oleh Choiri, Rokhim, & Cindarbumi (2023 : 28), bahwa pembelajaran aktif dicirikan dengan keterlibatan penuh siswa secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan *educandy*, siswa bukan hanya menjadi pendengar pasif, melainkan ikut berperan langsung dalam proses belajar, baik melalui diskusi, percobaan, maupun kompetisi sehat. Selain itu, penelitian Wahyuningsih (2020: 49) menegaskan bahwa pembelajaran yang menyenangkan akan mendorong peningkatan keaktifan siswa. Hal ini terbukti dari antusiasme siswa selama pembelajaran berlangsung.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *educandy* berpengaruh nyata terhadap keaktifan belajar siswa, baik dalam bentuk keberanian menjawab, partisipasi aktif, maupun sikap positif terhadap pembelajaran.

C. Faktor pendukung dan penghambat penerapan media pembelajaran berbasis *platform educandy* dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa Kelas III pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung dan factor penghambat dalam penerapan *educandy* dalam meningkatkan keaktifan belajar di kelas III A MIN 01 Kota Bandung. Faktor pendukung antara lain adalah kesiapan

atau kemampuan guru dalam menguasai media, kreativitas dalam menyusun soal sesuai dengan materi Akidah Akhlak, kemampuan dan antusiasme siswa yang tinggi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti LCD, proyektor, dan jaringan internet sekolah. Dukungan pihak madrasah terhadap penggunaan media digital juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penerapan *educandy* dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa.

Temuan ini sejalan dengan teori menurut Syah dalam Aresty dan Suparno (2023 : 452-453) yang menyatakan bahwa faktor pendukung keaktifan belajar siswa dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa, faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa, dan faktor pendekatan belajar.

Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang tidak jarang ditemui. Diantaranya yaitu kendala teknis berupa jaringan internet yang kadang tidak stabil, serta keterbatasan waktu karena permainan terkadang membutuhkan alokasi waktu lebih banyak dibandingkan metode ceramah. Perbedaan kemampuan siswa dalam memahami instruksi permainan juga menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi siswa yang baru pertama kali menggunakan media tersebut.

Temuan ini sejalan dengan teori dari Setyaningrum dalam Busa (2023 : 115) yang menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketidak aktifan siswa di dalam kelas. Kesehatan mental merupakan salah satu faktor internal yang menghalangi siswa untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Contoh lainnya seperti kesenangan dan kebiasaan minat belajar siswa yang kurang, serta keuletan. Faktor yang berperan terhadap ketidak aktifan belajar siswa juga dapat diperoleh dari kurangnya kebiasaan guru dalam memuji siswa, kurangnya semangat guru dalam memberikan motivasi kepada siswa, ataupun pemberian hukuman yang berlebihan.

Meskipun terdapat sedikit hambatan, guru mampu mengatasi dengan strategi pengelolaan kelas, seperti memberi instruksi jelas, membagi giliran bermain, serta memberikan arahan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan *educandy* bukan hanya bergantung pada

media itu sendiri, tetapi juga pada peran guru dalam mengelola kelas dan memanfaatkan media secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa penerapan media pembelajaran berbasis *platform educandy* dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas III A MIN 01 Kota Bandung terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini terlihat dari keterlibatan siswa yang lebih tinggi, suasana kelas yang lebih interaktif, serta motivasi belajar yang semakin meningkat. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan keterbatasan sarana, guru mampu mengatasinya dengan strategi pengelolaan kelas yang tepat. Temuan ini menegaskan bahwa media *educandy* dapat menjadi alternatif inovatif dalam pembelajaran Akidah Akhlak di tingkat Madrasah Ibtidaiyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Media Pembelajaran Berbasis *Platform Educandy* dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas III A Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan media pembelajaran berbasis *platform educandy* dalam mata pelajaran Akidah Akhlak khususnya siswa Kelas III A Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung, dilakukan secara terencana mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Guru menyesuaikan media dengan kurikulum merdeka, menyusun modul ajar, menentukan tujuan serta capaian pembelajaran, dan menyiapkan soal yang dimasukkan dalam bentuk permainan pada aplikasi *educandy*. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berlangsung melalui tahapan apersepsi, penyampaian materi, permainan interaktif, hingga refleksi. Guru tidak hanya memanfaatkan media secara teknis, tetapi juga mengintegrasikannya dengan tujuan pembelajaran sehingga lebih terarah dan bermakna.
2. Pelaksanaan media pembelajaran berbasis *platform educandy* dalam meningkatkan keaktifan belajar khususnya siswa Kelas III A pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung, menunjukkan bahwa pelaksanaan media *educandy* mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa

kelas III A. Siswa terlihat antusias, lebih fokus, berani bertanya maupun menjawab, aktif bekerja sama dalam kelompok, serta menunjukkan ekspresi senang dan bersemangat. Dibandingkan dengan metode konvensional, *educandy* menghadirkan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan membuat siswa lebih mudah memahami materi. Keaktifan siswa konsisten dari awal hingga akhir kegiatan, bahkan beberapa siswa termotivasi untuk menggunakan aplikasi ini di luar kelas sebagai sarana belajar mandiri.

3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan media pembelajaran berbasis *platform educandy* dalam meningkatkan keaktifan belajar khususnya siswa Kelas III A pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Bandung, faktor pendukung meliputi kesiapan guru dalam merancang dan menguasai media, sarana dan prasarana yang memadai (seperti laptop, proyektor, dan jaringan internet stabil), serta respon positif siswa yang cepat beradaptasi dengan permainan. Dukungan kurikulum sekolah dan variasi jenis permainan dalam *educandy* juga menjadi aspek pendukung keberhasilan. Adapun faktor penghambat antara lain perlunya penjelasan awal bagi siswa ketika pertama kali menggunakan aplikasi, keterbatasan akses internet jika terjadi gangguan, serta perlunya pendampingan lebih intensif bagi sebagian kecil siswa yang masih menyesuaikan diri. Namun hambatan tersebut tidak bersifat signifikan dan dapat diatasi dengan peran guru yang aktif membimbing.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan media *educandy* merupakan inovasi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di tingkat Madrasah Ibtidaiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alti, dkk, R. M. (2022). *Media Pembelajaran*. Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Anggraeni, I., dan Hamidah, N. A. (2024). *Educandy Dan Quizwhizzer, Game Edukasi Berbasis Website*. Yogyakarta: Elementa Media Literasi .
- Aris. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta.

Bahri, S. (2023). *Membumikan Pendidikan Akhlak Konsep, Strategi, dan Aplikasi*.

Solok: Mitra Cendekia Media.

Choiri, M. M., Rokhim, A., dan Cindarbumi, F. (2023). *Mengenal Model Pembelajaran Siswa Aktif (Active Learning)*. Banyumas: CV Amerta Media .

Fadilla, A. R., dan Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif : Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 41.

Hanyfah, S., Fernandes , G. R., dan Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Jurnal Hasil Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi*, 340.

Harahap, dkk, N. (2024). Penerapan Media Pembelajaran Wordwall Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Kelas III Di SDIT Muhammadiyah 01 Kota Pinang. *Alfihris : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 159-161.

Hasan, dkk, M. (2021). *Media Pembelajaran*. Sukoharjo: Tahta Media Grup.

Hutauruk, dkk, A. F. (2022). *Media Pembelajaran Dan TIK*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Ifliadi, dkk, I. (2024). Pemanfaatan Media Pembelajaran Educandy Di Sekolah Dasar . *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Keguruan dan Pendidikan*, 100.

Kasi, R. (2021). Pembelajaran Aktif : Mendorong Partisipasi Siswa. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4.

Khairi, A. K. (2020). *Pembelajaran Aqidah Akhlaq*. Mataram: Sanabil.

Kustandi, C., dan Darmawan, D. (2020). *Pengembangan Media Pembelajaran*.

Jakarta: Kencana.

- Kusuma, dkk, J. W. (2023). *Dimensi Media Pembelajaran Teori Dan Penerapan Media Pembelajaran Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marbun, K. S., Tanjung, H. R., dan Rahima, A. (2022). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruangan Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia BASASASINDO*, 58.
- Motallip, H., dan Wachidah, L. R. (2024). Pemanfaatan Media Educandy Dalam Evaluasi Pembelajaran Teks Puisi Pada Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Pamekasan. *Social, Humanities, and Educational Studies*,
- Nurhabibah, P., Fikriyah, dan Dewi, K. (2021). Pengembangan Website Educandy Sebagai Alat Evaluasi Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Untuk Siswa Kelas V. *Fon : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 257-259.
- Nurhikmah, dkk, A. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Melalui Game Educandy Untuk Meningkatkan Karakter Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 440.
- Rahmat, dkk, A. (2021). *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rokhanah, N., Widowati, A., dan Sutanto, E. H. (2021). Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa dengan Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions (STAD). *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3174.
- Safitri, dkk, M. (2023). *Pengembangan Media Pembelajaran*. Deli Serdang: PT Mifandi Mandiri Digital.
- Santri, A. (2020). *Media Pembelajaran PAI*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Ulya, M. (2021). Penggunaan Educandy Dalam Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia . *Lingua Rima : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* , 57.

Wahyuningsih, E. S. (2020). *Model Pembelajaran Mastery Learning Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa* . Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Yusra, Z., Zulkarnain, R., dan Sofino. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4.

Zamhari, Noviani, D., dan Zainuddin. (2023). Perkembangan Pendidikan di Indonesia . *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* ,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional